

УДК 796.35

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7441729>*Голуб П.В.**ORCID: 0000-0003-0126-1416**Грачиков А.А.**д-р пед. наук*

*Национальный государственный университет физической культуры,
спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта
г. Санкт-Петербург, Россия*

ОСОБЕННОСТИ ШТРАФНЫХ САНКЦИЙ В МАТЧАХ ПО ХОККЕЮ НА ЭЛЕКТРОКОЛЯСКАХ

Аннотация. В статье описываются особенности штрафных санкций в процессе игры в хоккей на электроколясках, который является современным, молодым и развивающимся видом адаптивного спорта. Лица с отклонениями в состоянии здоровья способны реализовывать свой потенциал и повышать уровень качества жизни, а хоккей на электроколясках способен решить поставленные перед такими спортсменами цели.

Ключевые слова: флорбол; адаптивный спорт; инвалид; инновация; электроколяска; парахоккей

*Golub P.V.**ORCID: 0000-0003-0126-1416**Grachikov A.A.**Ph.D.*

*P.F. Lesgaft National State University of Physical Culture,
Sports and Health
Saint Petersburg, Russia*

FEATURES OF PENALTIES IN POWERCHAIR HOCKEY MATCHES

Abstract. The article describes the features of penalties in the process of playing powerchair hockey, which is a modern, young and developing type of adapted sport. Persons with health problems are able to realize their potential and improve the quality of life, so with help of powerchair hockey impaired sportsmen are able to achieve their goals.

Keywords: floorball; adapted sport; disabled person; innovation; electric wheelchair; para hockey

Хоккей на электроколясках является молодым и развивающимся видом адаптивного спорта в Российской Федерации. Количество клубов и спортивных команд растет ежегодно, также как и количество субъектов Российской Федерации, где представлен данный вид адаптивного спорта. Наиболее часто встречаемые проблемы, с которыми сталкиваются команды (помимо материально-технического обеспечения) – это проблемы с пониманием правил игры в хоккей на электроколясках. Именно данная проблема и подтолкнула к анализу информации об особенностях правил проведения матчей в хоккее на электроколясках [1, с. 59].

Организация и методы исследования. Целью исследования являлось выявление основных положений, связанных с назначением штрафных санкций в матчах по хоккею на электроколясках для лиц с отклонениями в состоянии здоровья.

Задачи исследования.

1. Выявить особенности проведения матчей по хоккею на электроколясках для лиц с отклонениями в состоянии здоровья.

Методика и организация исследования. При организации данного исследования нами был использован метод анализа и обобщения педагогической и научно-методической литературы, посвященной проблеме исследования.

Выделяя общие положения о штрафных санкциях в матче по хоккею на электроколясках, стоит отметить, что именно судьи определяют все штрафные санкции в соответствии с правилами во время проведения матча. При совершении нарушений правил в ходе игры, нарушитель правил подлежит штрафным санкциям.

Игроки и члены персонала команды могут быть оштрафованы зеленой карточкой (официальное предупреждение), желтой карточкой (2-минутная дисквалификация) или красной карточкой (дисквалификация на матч) в зависимости от тяжести нарушения. Игроку или члену команды, который оштрафован, показывается соответствующая карточка судьей после принятия соответствующего решения.

После назначения штрафа игра должна быть возобновлена, однако расстановка игроков и игровая ситуация устанавливается в зависимости от причины, по которой она была остановлена. Когда игроки обеих команд совершают нарушения одновременно, оба игрока должны быть наказаны. Игра продолжается судейским мячом. Секретарь регистрирует время нарушения в матче и количество игроков, участвовавших в нем.

Рассмотрим особенности получения игроком зеленой карточки (официальное предупреждение). Игрок, получивший первую зеленую карточку, может продолжить матч в обычном режиме. Если член персонала команды получает зеленую карточку, на матч это не влияет.

Игрок или член персонала команды, получивший вторую зеленую карточку в том же матче, получит желтую карточку. Игрок или член персонала команды может иметь только одну зеленую карточку в течение матча.

Нарушения, приводящие к получению зеленой карточки:

- игрок совершает нарушение, ведущее к штрафному удару, без возможности или намерения играть в мяч;
- игрок неоднократно совершает нарушения, приводящие к штрафному удару или пенальти;
- игрок или сотрудник признан виновным в легком нарушении;
- игрок не отходит или отказывается выйти на нужное расстояние при штрафном ударе (судья должен предупредить игрока перед возобновлением игры);

– команда неоднократно задерживает игру (зеленая карточка выдается игроку за владение мячом в момент остановки игры, судьи должны информировать команду о том, что они тратят время, прежде чем остановить игру по причине пассивной игры);

- запасные игроки и персонал команды покинули территорию команды без разрешения;
- члены штаба команды открывают границы поля во время матча.

Желтая карточка всегда сопровождается штрафным временем. Продолжительность времени наказания с желтой карточкой составляет 2 минуты. Штрафное время должно быть синхронизировано с игровым временем.

В случаях, когда желтая карточка присуждается вместе с пенальти, и после этого пенальти гол забит, 2-х минутный штраф не налагается, но при этом желтая карточка все еще введена в протокол матча для нарушившего правила игрока.

Правилами хоккея на электроколясках регламентировано, что если команда соперника забивает в течение 2-минутного штрафного времени, которое отсчитывается, наказание прекращается.

Стоит отметить, что если обе команды отбывают 2-минутный штраф и одна из команд забивает гол, штрафы прекращаются. Данное положение имеет приоритет над положениями, которые были указаны ранее.

Если два игрока одной команды отбывают 2-минутные наказания, которые заканчиваются одновременно и гол забивает соперник, действующий капитан команды должен выбрать, какое наказание должно прекратиться.

Необходимо отметить, что если игрок получил 2-х минутный штраф, не истекший по окончании основного игрового времени, штрафное должно быть продолжено в дополнительное игровое время. После дополнительного времени все штрафное время считается прекращенным.

При назначении 2-минутного штрафа игрок должен покинуть игровое поле и перейти в штрафную зону. Члены штаба команды должны покинуть территорию команды и не могут больше контактировать с ней во время матча. Наказанный игрок должен находиться в штрафной зоне в течение всего срока действия штрафной санкции. Полевой игрок с 2-минутным штрафом не может быть заменен запасным.

Хронометрист должен следить за временем, которое отбывают провинившиеся игроки в штрафной зоне. Когда время штрафных санкций истекает, хронометрист должен уведомить судей звуковым сигналом (звонком). Игрок повторно выходит на игровое поле непосредственно из штрафной зоны сразу после звукового сигнала (звонка) или забитого гола.

Если член штаба команды получает желтую карточку, игрок команды, находящийся в данный момент на поле отбывает 2-минутный штраф. Желтая карточка присуждается, если:

- игрок совершает опасное нарушение, ведущее к штрафному удару или пенальти;
- игрок или сотрудник получает вторую зеленую карточку в том же матче;
- игрок совершает нарушение в перерыве;
- игрок неконтролируемо играет мячом в направлении другого человека таким образом, что это создает опасную ситуацию или пугает этого человека (опасная игра);

– игрок или сотрудник виновен в проступке средней степени;

– игрок (за исключением защищающегося вратаря) намеренно останавливает мяч в площади ворот или играет мячом за пределами площади ворот при попытке взятия ворот, с явным намерением предотвратить гол.

Далее стоит обозначить особенности получения красной карточки в течение матча по хоккею на электроколясках. Есть два типа красных карточек – штраф за матч 1 (MP1) и штраф за матч 2 (MP2).

Штраф за матч 1 приводит к дисквалификации до конца матча и не может привести к дальнейшему наказанию игрока. Штраф за матч 2 влечет за собой дисквалификацию в текущем и как минимум еще одном матче соответственно. Жюри в течение матча принимает решение о продолжительности дисквалификации. Решение жюри должно производиться до следующего матча команды или до конца текущего соревновательного дня, в зависимости от того, что наступит раньше, и доводится до сведения руководителя оштрафованной команды игрока и главного судьи.

Штраф в 5 минут отбывает другой игрок команды, выбранный капитаном. Игрок, отбывающий штрафное время, должен немедленно перейти в штрафную зону и оставаться в ней на время отбытия штрафа. Полевой игрок, отбывающий 5-минутный штраф, не может быть заменен запасным.

Вратарь, который был дисквалифицирован, может быть заменен другим игроком с Т-клюшкой, который был активен на игровом поле, когда была присуждена дисквалификация. Если в команде нет другого игрока с Т-клюшкой на игровом поле, игрок с клюшкой может быть заменен игроком с Т-клюшкой, который будет действовать как вратарь. После того, как замена произведена или найдена возможная замена, капитан выбирает игрока, который будет проводить 5-минутный штраф.

Анализируя правила хоккея на электроколясках, необходимо отметить, что игрок или член персонала команды, подвергшийся матчевому штрафу, должен немедленно покинуть поле и командную зону. Они не должны принимать никакого дальнейшего участия в матче или иметь любой контакт с командой, включая возможное дополнительное время и пенальти. Если дисквалифицированный игрок, тренер или ассистент команды в очередной раз вмешивается в ход матча, матч будет остановлен, а команда, которой они принадлежат, проиграет матч.

Если игрок или сотрудник персонала, подвергся матчевому штрафу 2, то в таком случае он не должен контактировать с командой во всех последующих матчах, из которых они были дисквалифицированы. Секретарь регистрирует время матча дисквалификации, количество игроков и тип штрафа за матч.

В соответствии с правилами хоккея на электроколясках, хронометрист должен измерить время 5-минутного штрафа. Когда время штрафа истекает, хронометрист должен уведомить судей звуковым сигналом (звонком). Игрок, отбывающий штрафное время, повторно выходит на игровое поле непосредственно из штрафной зоны сразу после звукового сигнала.

На время 5-минутного штрафа значение класса дисквалифицированного игрока засчитывается в общее количество классов. По истечении срока штрафной санкции, игрок, отбывающий штрафное время, выходит на поле, а значение класса считается как обычно – сумма значений классов всех игроков, находящихся в данный момент на поле.

Если член персонала команды получает красную карточку, игрок команды, находящийся в данный момент на поле также должен будет отбывать 5-минутный штраф. Их классовая ценность при этом учитывается в общей сумме класса.

Согласно положениям, описанным в правилах хоккея на электроколясках, красная карточка присуждается, если:

- игрок или сотрудник персонала получает вторую желтую карточку во время матча (матч пенальти 1);
- игрок или сотрудник персонала виновен в серьезных нарушениях (штраф за матч 1 или 2);
- игрок совершает серьезное умышленное нарушение, ведущее к штрафному удару или пенальти, считается опасным для здоровья других участников матча или их оборудования (штраф за матч 1 или 2);
- произошло умышленное перемещение ворот во время голевой ситуации с намерением помешать забиванию гола (штраф за матч 1);
- у игрока одной из команд были целенаправленные намерения играть в мяч рукой, головой или корпусом;
- производилась игра в мяч способом, который опасен или пугает другого участника матча (штраф за матч 1 или 2);
- происходила игра клюшкой на такой высоте, что это могло быть опасно или напугало другого участника матча (штраф за матч 1 или 2);
- игрок каким-либо образом мешал вратарю при помощи своей клюшки, электроколяски или корпуса тела в площади ворот при совершении атаки на ворота (штраф за матч 1);
- игрок играет с нелегальным оборудованием;
- клюшка игрока не соответствует правилам (штраф за матч 1);
- электроколяска не соответствует правилам (штраф за матч 1);
- максимальная скорость электроколяски превышает 15 км/ч (штраф за матч 2);
- игрок или сотрудник команды находится в командной зоне без аккредитационной карты (матчевый пенальти 1);
- команда играет с более чем 12 классовыми очками после замены (в таком случае запасной игрок, превысивший общий лимит очков, будет дисквалифицирован);
- команда играет матч после начала или после перерыва с общим количеством баллов за класс более 12 баллов или если несколько одновременных замен приводят к нарушению лимита классовых баллов (игроки с наибольшими очками класса будут дисквалифицированы);
- команда играет матч после начала или после перерыва с общим количеством баллов за класс более 12 баллов или если несколько одновременных замен приводят к нарушению лимита с двумя или более игроками с одинаковыми «высшими» очками класса (в таком случае

капитан выбирает одного из игроков для дальнейшей дисквалификации) (<https://clck.ru/sUFhN>).

Подводя итог, следует отметить, что анализ и изучение правил проведения матчей по хоккею на электроколясках положительно влияют на усвоение такой информации сотрудниками клубов по хоккею на электроколясках, что, впоследствии, положительно влияет на результативность их работы со спортсменами [2, с. 130]. Необходимо обозначить, что в данный момент ведётся активная работа по развитию хоккея на электроколясках в России. Зарубежные страны также активно развивают и продвигают хоккей на электроколясках в своих регионах [3, с. 168]. Правила, которые использовались для проведения анализа в рамках данной статьи были разработаны и актуализируются при поддержке Глобального содружества развития, а также с помощью целенаправленного контроля международной федерации спорта инвалидов-колясочников и ампутантов (IWAS).

Литература

1. Ермакова Р.Р. История развития футбола и флорбола на электроколясках в Санкт-Петербурге в спортивном клубе «Паралимпик» // Физическая реабилитация в спорте, медицине и адаптивной физической культуре: Материалы IV Всероссийской научно-практической конференции. СПб., 2018. С. 57-62.
2. Pascaud L. Faire carrière dans le powerchair hockey: formation et transformation des parcours de vie de personnes ayant des in/capacités physiques “sévères” // *Aequitas*. 2022. №28(1). P. 129-130.
3. Pascaud L. Corps dérangeant, corps dégenré: performer la féminité dans le milieu du powerchair hockey et du blogage // *Recherches feminists*. 2021. №34(1). P. 161-179.

© Голуб П.В., Грачиков А.А., 2022